

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
FACULDADE DE MEDICINA
INSTITUTO DE ATENÇÃO À SAÚDE SÃO FRANCISCO DE ASSIS-HESFA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO MESTRADO PROFISSIONAL EM ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE
Departamento de Medicina em Atenção Primária à Saúde

RELATÓRIO TÉCNICO CONCLUSIVO

Análise da Cobertura Vacinal de Tríplice Viral: Desigualdades, Tendências e Estratégias Prioritárias para o Município do Rio de Janeiro

Rio de janeiro
2025

LUANA GOMES DA SILVA

**ANÁLISE DA COBERTURA VACINAL DE TRÍPLICE VIRAL:
DESIGUALDADES, TENDÊNCIAS E ESTRATÉGIAS PRIORITÁRIAS PARA O
MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO**

Relatório Técnico Conclusivo, apresentado à
Universidade Federal do Rio de Janeiro — UFRJ,
Curso de Mestrado Profissional em Atenção
Primária à Saúde.

Orientador: Prof. Dr^a Danielle Amaral de Freitas
Prof. Dr. Wagner Tassinari
Prof. Dr^a Katerine Gonçalves Moraes

Rio de Janeiro
2025

Ficha Catalográfica

CIP - Catalogação na Publicação

586a da Silva , Luana Gomes
ANÁLISE DA COBERTURA VACINAL DE TRÍPLICE VIRAL:
DESIGUALDADES, TENDÊNCIAS E ESTRATÉGIAS PRIORITÁRIAS
PARA O MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. / Luana Gomes
da Silva . -- Rio de Janeiro, 2025.
19 f.

Orientadora: Danielle Amaral de Freitas .
Coorientadora: Wagner de Souza Tassinari.
Dissertação (mestrado) - Universidade Federal do
Rio de Janeiro, Faculdade de Medicina, Programa de
Mestrado Profissional em Atenção Primária à Saúde,
2025.

1. Cobertura vacinal . 2. vacinas . 3. vacina
contra sarampo-caxumba-rubéola. I. Freitas ,
Danielle Amaral de , orient. II. Tassinari, Wagner
de Souza, coorient. III. Título.

Elaborado pelo Sistema de Geração Automática da UFRJ com os dados fornecidos
pelo(a) autor(a), sob a responsabilidade de Miguel Romeu Amorim Neto - CRB-7/6283.

Apresentação

Este relatório apresenta uma análise sobre a cobertura vacinal da tríplice viral no município do Rio de Janeiro entre, articulando evidências da literatura e resultados de estudos empíricos. A investigação envolveu dois eixos principais: uma revisão integrativa sobre fatores socioeconômicos associados às coberturas vacinais e um estudo ecológico com abordagem temporal e espacial, baseado em dados administrativos oficiais. Juntos, esses estudos permitem compreender como desigualdades sociais, condições de vida e organização dos serviços de saúde influenciam o comportamento vacinal da população.

Os resultados aqui apresentados oferecem subsídios importantes para o fortalecimento das políticas públicas de imunização, contribuindo para o planejamento territorial, a identificação de áreas vulneráveis e a proposição de estratégias que visem recuperar e manter altas coberturas vacinais. Este relatório, portanto, reafirma a relevância da vacinação como ação estruturante da saúde coletiva e busca apoiar gestores, profissionais e pesquisadores no enfrentamento dos desafios atuais e na promoção de uma proteção mais efetiva para a população do município do Rio de Janeiro.

Sumário

01

Introdução

Contextualização da importância da vacina tríplice viral

03

Fatores Socioeconômicos

Revisão da literatura sobre determinantes das coberturas vacinais

05

Plano de Recomendação

Estratégias prioritárias para aumento da cobertura vacinal

02

Metodologia

Descrição dos estudos realizados e abordagens utilizadas

04

Análise da Cobertura Vacinal

Resultados do estudo ecológico no município do Rio de Janeiro

06

Conclusão

Síntese dos achados e considerações finais

1 - Introdução

A vacina tríplice viral confere proteção contra sarampo, caxumba e rubéola, e constitui um dos principais instrumentos de prevenção dessas doenças fazendo parte do calendário nacional de imunizações. A importância dessa vacina é evidenciada diante da possibilidade de reintrodução do sarampo em regiões onde a cobertura vacinal tem apresentado queda nos últimos anos (OPAS 2019). A análise da cobertura vacinal da tríplice viral em crianças menores de dois anos no município do Rio de Janeiro é, portanto, essencial para avaliar o desempenho das ações de imunização, identificar áreas vulneráveis e orientar a implementação de políticas de saúde e estratégias de vigilância.

O município do Rio de Janeiro é marcado por desigualdades econômicas e territoriais, o que pode afetar a adesão aos serviços de saúde, incluindo a vacinação. Estudos já evidenciaram que determinantes socioeconômicos como escolaridade materna, renda familiar, condições de moradia, inserção no mercado de trabalho e acessibilidade aos serviços de saúde afetam diretamente a probabilidade de que crianças completem o esquema vacinal recomendado (SOBREIRA et al, 2024). Além disso, fatores contextuais relacionados à organização dos serviços, cobertura da Atenção Primária e percepção social sobre a segurança das vacinas influenciam comportamentos de busca pela vacinação (SATO, 2018).

Investigações que integram dados administrativos de vacinação, indicadores socioeconômicos e análises espaciais têm se mostrado eficazes para identificar padrões territoriais de baixa cobertura vacinal e grupos populacionais mais vulneráveis (FONTES et al, 2023). Evidências desse tipo constituem subsídio para o planejamento de políticas públicas de saúde, direcionamento de ações de busca ativa e fortalecimento das iniciativas do Programa Nacional de Imunizações (PNI) no município do Rio de Janeiro.

2 - Metodologia

Este relatório foi confeccionado após a realização de dois estudos acerca do tema principal, dos quais foram trazidos os principais resultados e organizados em formato de relatório técnico conclusivo. No primeiro estudo foi realizada uma revisão integrativa de literatura onde se buscou correlacionar os fatores socioeconômicos com as taxas de coberturas vacinais. O segundo trata-se de um estudo ecológico, com abordagem em análise temporal e espacial realizado através da coleta de dados sobre a cobertura vacinal da tríplice viral no município de Rio de Janeiro, no período entre os anos de 2016 e 2024. Os dados foram tratados em software e os principais resultados estão apresentados neste relatório.

Este relatório tem como objetivo apresentar um plano de recomendações para a gestão do município do Rio de Janeiro visando o aumento da cobertura vacinal da vacina tríplice viral tendo como base a análise de fatores sócio demográficos na literatura científica e a análise do panorama da cobertura vacinal do município do Rio de Janeiro.

3 - Fatores Socioeconômicos e as Coberturas Vacinais: O Que Diz a Literatura

As taxas de cobertura vacinal são influenciadas por múltiplos fatores socioeconômicos, estruturais e relacionados ao acesso aos serviços de saúde. Entre os elementos associados a melhores coberturas vacinais, destacam-se:

Retenção da Caderneta

A retenção do espelho da caderneta de vacinação no serviço de saúde

Escolaridade Materna

Maior nível de escolaridade materna

Parto Institucional

Realização do parto em ambiente institucional

Renda Familiar

Maior renda familiar

Além desses fatores, o número de consultas de pré-natal mostrou-se positivamente relacionado à completude dos esquemas vacinais, reforçando a importância do acompanhamento contínuo durante a gestação.

Barreiras para a Cobertura Vacinal

Por outro lado, os principais fatores associados à baixa cobertura vacinal, configurando barreiras para a completude do esquema, incluem:

Baixa escolaridade materna

Maior número de filhos

Insuficiência de renda familiar

Distância significativa entre a residência da família e a unidade de saúde

Tais aspectos reforçam desigualdades sociais e territoriais que impactam diretamente o acesso e a adesão aos serviços de imunização.

4 - Análise da Cobertura Vacinal da Tríplice Viral no Município do Rio de Janeiro

Figura 1 - Série Histórica da Cobertura Vacinal (%) segundo a dose aplicada e da Taxa de Abandono (%) de crianças menores de 2 anos residentes no município do Rio de Janeiro, 2016 a 2024.

Fonte: SI-PNI/ SINASC

A cobertura da primeira dose da TV (D1) se mantém acima de 100% entre 2016 e 2019. A partir de 2019 ocorreu uma importante queda nas taxas de cobertura chegando a 79% nos anos de 2021 e 2022, permanecendo abaixo do preconizado (94,96%) em 2024 (Figura 1). A cobertura da segunda dose (D2) em 2016 foi de 69,4% apresentando variações ao longo da série, com queda drástica em 2020 (54,0%) e 2021 (54,2%), anos da pandemia da covid-19. A partir de 2022, ocorre uma recuperação progressiva, embora mantenha-se abaixo do preconizado, atingindo 80,68% em 2024 (figura 1).

A taxa de abandono apresenta oscilações no período avaliado, apresentando máximo em 2016 de 34,21% e mínimo em 2022 de 10,5%. No ano de 2024, registra 15,04%, o que pode indicar melhoria na adesão à segunda dose em relação aos anos iniciais da série histórica (Figura 1).

Distribuição Geográfica da Cobertura Vacinal

Figura 2 - Distribuição geográfica e temporal da Cobertura Vacinal da primeira dose da Tríplice Viral (%) de crianças menores de 2 anos residentes por Área Programática do município do Rio de Janeiro, 2016 a 2024.

Fonte: SI-PNI/ SINASC

Entre 2016 e 2019, observa-se grande variação entre as áreas. As APs 3.1, 3.3, 4.0 e 5.1 apresentaram coberturas abaixo de 95%; Em 2018, nota-se melhora da cobertura vacinal em algumas áreas, especialmente a AP 5.3 e em 2019 na AP 5.2. Entre 2020 e 2021 Observa-se queda acentuada da cobertura em todas as áreas, com destaque para a AP 2.1. De 2022 a 2024 observa-se uma recuperação, especialmente nas APs 1.0 e 4.0 (Figura 2).

Análise de Tendência da Série Histórica

Figura 3 - Análise de Tendência da Série Histórica da Cobertura Vacinal da primeira dose da Tríplice Viral (%) de crianças menores de 2 anos residentes no município do Rio de Janeiro, 2016 a 2024.

Fonte: SI-PNI/ SINASC

O período entre 2016 e 2022 é marcado pela queda contínua da cobertura vacinal da TV, que sai de níveis acima de 100% em 2016, para 79% em 2021. A Taxa de Variação Anual Percentual (APC) mostra uma tendência de declínio nesse período (APC=-5,13% - $p=0.7324$). Em 2022 houve um ponto de mudança, dando início a uma tendência ascendente significativa das coberturas vacinais, indicando reação positiva das ações de recuperação da imunização na cidade (APC: +11,41%- $p=0.7324$ (Figura 3).

A Taxa Média Anual Percentual (AAPC) foi de -1%, indicando que, mesmo com a recuperação no período recente entre 2022 e 2024, a tendência da série histórica é levemente negativa, pois o declínio entre 2016 e 2021 foi forte o suficiente para compensar parcialmente o crescimento de 2022 a 2024.

Distribuição por Área Programática

Figura 4 - Distribuição da Cobertura Vacinal da primeira dose da Tríplice Viral (%) por Área Programática em menores de 2 anos residentes do município do Rio de Janeiro, 2016 a 2024.

Fonte: SI-PNI/ SINASC

Entre 2016 e 2024 foi observada grande variação das coberturas vacinais entre as áreas programáticas, somente a AP 5.2 manteve a cobertura acima da meta preconizada PNI e a AP 5.3 manteve a mediana da cobertura vacinal em 95%. As medianas das demais APs não alcançaram a meta estabelecida, a AP 2.1 teve o pior desempenho e maior variabilidade, com a mediana da cobertura vacinal menor do que todas as demais APs. As APs 3.1, 3.2 e 3.3 mantiveram as coberturas vacinais abaixo de 95% (Figura 4). As áreas programáticas 5.2 e 5.3 mostram medianas e médias próximas ou acima da linha de 95%, e presença de valores discrepantes acima de 120% apresentando um melhor desempenho; A área programática 1.0 também apresenta mediana próxima da meta, embora com maior dispersão. As áreas programáticas 2.1 e 3.3 apresentam medianas muito abaixo de 95%, indicando coberturas mais baixas no período analisado e são as APs que apresentam o pior desempenho no período (Figura 4).

Algumas áreas programáticas como 1.0, 2.1, e 5.2, mostram grande dispersão nos dados, o que sugere flutuações anuais importantes na cobertura; Já outras, como AP 3.1 e 3.3, apresentam dispersão menor, o que demonstra comportamento mais estável, mesmo que em percentuais de coberturas mais baixas (Figura 4).

Médias de Cobertura Vacinal por Área

Figura 05 - Distribuição das médias da Cobertura Vacinal da primeira dose da Tríplice Viral (%) por Área Programática em menores de 2 anos residentes do município do Rio de Janeiro, 2016 a 2024.

Fonte: SI-PNI/ SINASC

O gráfico 5 mostra as médias de cobertura vacinal para cada área programática, acompanhadas de barras pretas que indicam o intervalo de confiança e a linha tracejada vermelha indica a meta de 95% de cobertura vacinal preconizada pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI). As letras acima das colunas (a, b, c, ab, abc, bc) indicam grupos de significância estatística; Áreas programáticas com a mesma letra não apresentam diferenças significativas entre si, já as que apresentam letras diferentes possuem diferenças estatísticas significativas entre elas.

A área programática 2.1 apresenta a menor média de cobertura vacinal (a), o que indica diferença significativa em relação a áreas com desempenho superior como as áreas programáticas 5.2 e 5.3 (c). As áreas programáticas 3.1, 3.2, 3.3 e 4.0 e(ab), indicando coberturas médias semelhantes entre si e sem diferença significativa para parte das demais áreas, o que sugere desempenho homogêneo entre essas áreas. A área programática 5.2 (c) obteve a maior média de cobertura vacinal, sendo estatisticamente superior a outras áreas que não apresentam o grupo de significância (c) como as AP 2.1, 3.1, 3.2, 3.3 e 4.0. As áreas programáticas 5.3 (bc) e 1.0 (abc) também aparecem entre as áreas com coberturas mais elevadas, sem diferença significativa para a AP 5.2, mas com desempenho superior a AP 2.1 (Figura 5).

As barras de erro apresentam sobreposição entre vários grupos, o que indica que, apesar das diferenças pontuais, há tendência de médias próximas entre várias APs; A análise mostra heterogeneidade territorial, trazendo diferenças estatisticamente significativas entre algumas áreas, onde podemos destacar: AP 5.2 como a região com melhor desempenho vacinal e AP 2.1 como a área de pior desempenho, com coberturas muito abaixo das demais (Figura 5).

Homogeneidade das Coberturas Vacinais

Figura 6 - Série histórica da homogeneidade das coberturas vacinais das primeiras e segundas doses da Tríplice Viral (%) em menores de 2 anos residentes do município do Rio de Janeiro, 2016 a 2024.

Fonte: SI-PNI

Nos anos de 2016 e 2017 a homogeneidade foi alcançada e estava acima do preconizado que é 70%. Porém a partir de 2018, iniciou-se uma queda contínua, atingindo os valores de cerca de 70% em 2018, 60% em 2019, 20% em 2020, e menos de 10% entre 2021 e 2024.

Analisando a série histórica da homogeneidade da cobertura de D2, observa-se que desde o início da série a homogeneidade da cobertura de D2, apresenta taxas muito abaixo do preconizado que é de 70%.

As melhores taxas de homogeneidade de D2, foram registradas no ano de 2018, com cerca de 30%, porém foi caindo progressivamente nos anos seguintes, atingindo 20% em 2019 e entre 2020 e 2023 não houve homogeneidade em relação a D2 entre as áreas; Em 2024 atinge 10% de homogeneidade da dose de D2 de tríplice viral.

Os resultados mostram declínio significativo das coberturas vacinais no município entre 2019 e 2021, em consonância com o cenário nacional. A pandemia da Covid-19 contribuiu com o agravamento desse cenário das baixas coberturas vacinais no município; Apesar da recuperação registrada após 2022, as coberturas permanecem insuficientes e não atinge o patamar recomendado pelo Programa Nacional de Imunizações, concomitante a isso, a baixa homogeneidade pode inferir a existência de bolsões de suscetíveis o que pode contribuir para a reintrodução de doenças no território.

5 - Plano de Recomendação

Para alcançarmos novamente as altas cobertura vacinais no município, devem ser adotadas estratégias que visem o restabelecimento dessas coberturas e confiança da população na vacinação, nesse sentido recomenda-se:

- **Fortalecer APS como porta estratégica de vacinação**
Horários ampliados, vacinação oportuna, integração com outras ações de saúde como pré-natal e puericultura.
- **Ampliar ações de busca ativa**
Focadas nas APs de pior desempenho e utilizando como base o georreferenciamento.
- **Capacitação profissional em imunização**
Através de educação continuada.
- **Fortalecer estratégias extramuros**
Com parcerias com os dispositivos do território como: vacinação em escolas, creches e áreas de maior vulnerabilidade social.
- **Qualificar registros no SI-PNI e PEP**
Reduzindo inconsistências e sub-registros.
- **Intensificar ações de comunicação e educação em saúde**
Voltadas às famílias e comunidade, no intuito de minimizar a hesitação vacinal.
- **Monitorar indicadores de cobertura e homogeneidade vacinal**
Com pactuação territorial.
- **Fiscalizar serviços privados de vacinação**
No intuito de garantir registro adequado das doses por eles realizadas.

Impacto da Vacinação na Saúde Pública

☐ Proteção Coletiva

A vacinação adequada protege não apenas as crianças vacinadas, mas toda a comunidade através da imunidade coletiva, reduzindo a circulação de agentes infecciosos.

☐ Redução de Internações

Altas coberturas vacinais diminuem significativamente as internações hospitalares por doenças preveníveis, aliviando o sistema de saúde.

☐ Economia em Saúde

Investir em vacinação é economicamente vantajoso, pois previne gastos muito maiores com tratamentos e complicações de doenças.

Desafios e Oportunidades

Principais Desafios

- Desigualdades territoriais e socioeconômicas
- Hesitação vacinal e desinformação
- Dificuldades de acesso em áreas vulneráveis
- Impactos da pandemia de COVID-19
- Necessidade de fortalecimento da Atenção Primária

Oportunidades de Melhoria

- Uso de tecnologias para monitoramento
- Estratégias de busca ativa georreferenciadas
- Parcerias com escolas e creches
- Campanhas de comunicação direcionadas
- Capacitação contínua de profissionais

Juntos pela Saúde

Protegendo Nossas Crianças, Construindo um Futuro Mais Saudável

A análise da cobertura vacinal da tríplice viral no município do Rio de Janeiro revela desafios importantes, mas também aponta caminhos claros para a melhoria. Com estratégias focadas, investimento em Atenção Primária e compromisso de toda a sociedade, é possível alcançar as metas de cobertura vacinal e garantir proteção adequada para todas as crianças.

- ❏ Este relatório técnico conclusivo representa um passo importante na compreensão dos determinantes da cobertura vacinal e no planejamento de ações efetivas para o município do Rio de Janeiro.

6 - Conclusão

Concluimos que fatores socioeconômicos influenciam de forma marcante as taxas de cobertura vacinal. Condições como escolaridade, renda, moradia e acesso aos serviços de saúde mostraram-se associados às desigualdades observadas, confirmando o que já vem sendo apontado pela literatura. Esses resultados indicam que ampliar a adesão à vacinação requer ações que considerem não apenas aspectos de saúde, mas também as condições de vida que moldam o comportamento da população.

As análises realizadas demonstraram variações importantes na cobertura da tríplice viral no município do Rio de Janeiro ao longo dos anos, com períodos de avanço e outros de queda. A avaliação temporal e espacial permitiu identificar áreas com menor cobertura, reforçando a necessidade de estratégias focadas em territórios específicos

De modo geral, o relatório contribui para a compreensão dos fatores que influenciam a cobertura vacinal e destaca a importância de políticas públicas mais focadas em imunização. Fortalecer a vigilância, a comunicação em saúde, a busca ativa e ampliar o acesso aos serviços, especialmente em regiões mais vulneráveis, são medidas essenciais para melhorar a cobertura vacinal, proteger a população e reduzir desigualdades no município.

7 - Referências Bibliográficas

FONTES. Shauan Keven Rocha, ARAÚJO. Luma Carvalho, SILVA. Gisleide Lima, SILVA. Myria Ribeiro da. Fatores determinantes na cobertura vacinal do esquema básico de imunização na infância . Research, Society and Development, v. 12, n. 7, e18212742722, 2023 Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v12i7.42722>> . Acesso em Nov 2025.

OPAS. Organização Pan-Americana da Saúde. Situação do sarampo nas Américas. Washington, 2019. Disponível em < <https://www.paho.org/pt/noticias/10-11-2025>> Acesso em Nov 2025.

SATO, A. P. S. Qual a importância da hesitação vacinal na queda das coberturas vacinais no Brasil? Revista de Saúde Pública, v. 52, p. 96, 2018. Disponível em <<https://doi.org/10.11606/S1518-8787.2018052001199>>. Acesso em NOV 2025.

SOBREIRA, Eline Nogueira Santos; BAIA, Karolyne de Carvalho; JESUS, Elizabete da Silva Dantas de; MAGALHÃES, Maria Vitória Frota; SARAIVA, Jedson de Oliveira; GAMELEIRA, Beatriz Marques; SANTOS, Cicero Yago Lopes dos; SOUSA, Lucas Santos; PENA, Bianca Marinho Sampaio; CURSINO, Elliton Matheus da Silva; COSTA, Jamille Marcelle Ribeiro; MOURA, Maria Elisa Regina Benjamin de. Desafios na implementação de programas de vacinação em saúde coletiva. Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences, v. 6, n. 3, p. 1866-1880, 2024. Disponível em < <https://doi.org/10.36557/2674-8169.2024v6n3p1866-1880>> Acesso em NOV 2025.